

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ МАСЛОМ КОСТОЧЕК ГРАНАТА ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Бахронов Ж.Ж.

Бухарского Государственного Медицинского института имени Абу Али
ибн Сино, Узбекистан, г. Бухара, ул. Пр. Навои 1.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10803923>

После применение химиотерапии при раке молочной железы проводится иммунотерапия. Основные задачи иммунотерапии при раке молочной железы, это остановить или замедлить рост первичной опухоли и метастазов, предотвратить метастазирование и рецидив после операции, повысить эффективность других методов лечения (химиотерапии).

На ранних стадиях рака, при крупных операбельных опухолях, врач может назначить иммуномодуляторы до проведения хирургического вмешательства, в комбинации с химиотерапией. Это помогает уменьшить размеры опухоли и сделать операцию более простой.

Например, провести резекцию молочной железы вместо ее полного удаления. После операции иммунотерапия продолжается с химиотерапии – теперь она служит для профилактики рецидива.

2003 год (Dwivedi С. Нора J., Lansky E., Maydew E.). В результате проведенных испытаний было подмечено, что местное нанесение 5-процентного гранатового масла на кожу значительно снизило частоту возникновения опухолей. Ученые подтвердили эффективность масла в качестве дополнительного средства профилактики рака кожи.

Если врачи не планируют проводить операцию по удалению опухоли молочной железы, то иммуномодуляторы применяется для контроля болезни. Она сдерживает дальнейший рост и распространение опухоли по организму. Этот вариант используется на поздних стадиях рака, при активном метастазировании, или если женщина по какой-либо причине отказывается от хирургического лечения.

Обследование включает биохимические, морфологические и молекулярные анализы. Результаты обследований показывают, насколько опухоль способна уклоняться от атак иммунной системы, и какой именно вид иммуномодуляции приведет к наиболее высоким показателям успешности лечения.

Иммунотерапия объединяет медикаменты, которые уничтожают раковые клетки за счет действия на разные звенья иммунной системы.

Иногда это фабричные препараты, иногда – препараты, которые изготавливают индивидуально.

Заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии
Бухарского государственного медицинского института, PhD.

Тел: 91 242 32 44

эл.почта: bahronovjurat7@gmail.com

Литература:

- 1.Бахронов Ж.Ж., Тешаев Ш.Ж. Морфометрическая характеристика частей нефрона почек крыс в норме и при воздействии антисептика – стимулятора дорогова фракции 2 на фоне хронической лучевой болезни // Проблемы биологии и медицины. - Самарканд, 2020, - №4 (120), - С. 138-140. (14.00.00; № 19).
- 2.Богомолова И.Н. Поражения почек при смертельных отравлениях. Всероссийский съезд судебных медиков, 7-й: Труды. М 2013; 1—2: 187—188
- 3.Гольдман Л.Н., Леонтьев И.А. К вопросу о механизме нарушения функции почек при паренхиматозных гепатитах // Казанский медицинский журнал. - 1940. - Т. 36. - №4. - С. 28-34. doi: 10.17816/kazmj57500.
- 4.Медведь В.И. Грицай И. Нарушение функций печени у беременных: Влияние на течение беременности, состояние плода и исход родов \ Здоровье Украины. – 2015 – Спец. Вып. – С. 24-27.
- 5.Bakhronov J. J and Rakhimova G. Sh., Morphometric changes of kidneys in juvenile white rats// European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2020, - 7 (6), - P. 204-207. www.ejpmr.com. (SJIF Impact Factor 6,222).
- 6.Lu L.L, Chen B.X. Maternal transmission risk and antibody levels against hepatitis B virus e antigen in pregnant women//Int J Infect Dis, 2014 Nov; 28: 41-4.
- 7.Medved V.I. Gritsay I. Narushenie funktsiy pecheni u beremennyih: Vliyanie na techenie beremennosti, sostoyanie ploda i ishodov rodov\ Zdorovie Ukrainyi. – 2015 – Spets. Vyip. – S.24-27.
8. Julsgaard M. Christensen L.A; Concentrations of Adalimumab and Infliximab in Mothers and Newborns, and Effects on Infection.//Gastroenterology. 2016 Jul; 151(1): 110-9.
- 9.Jur'at J. Bakhronov, Shukhrat J. Teshaeв, Musharraf S. Shodieva. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician - facility 2 roadstimulator on the background of

chronic radiating disease. International Journal of Pharmaceutical Research,
2021, - Vol 13, Issue 1, - P. 683-686 (Scopus)

